

Entwicklung einer Zertifizierung für hochwertige
Modelldaten aus der Erdsystemforschung
Meilenstein 2.1 des BMBF Projekts AtMoDat

Anette Ganske¹ und Andrea Lammert²

1: TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften

2: Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ)

21.07.2022

1. Motivation	2
2. Entwicklungsprozess	3
3. Das Earth System Data Branding	4
3.1 EASYDAB Richtlinie	4
3.2 Verträge mit Repositorien	5
4. Zusammenfassung und Ausblick	7
5. Literatur	8

1. Motivation

Die Zahl der veröffentlichten Daten aus den Erdsystemwissenschaften nimmt stetig zu. Obwohl viele der Datensätze mit einem DOI veröffentlicht werden, entspricht nur ein Teil von ihnen den FAIR Data Principles¹. Diese wurden erstmals von Wilkinson et al. (2016) veröffentlicht und postulieren, dass Daten so veröffentlicht werden sollen, dass sie auffindbar, zugreifbar, interoperabel und wiederverwendbar (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) sind. Wie in vielen wissenschaftlichen Disziplinen gibt es auch in den Erdsystemwissenschaften eine Vielzahl von Aktivitäten, die sich mit der FAIRness der Daten befassen.

Ein wichtiger Teil der Atmosphärenforschung beruht auf Daten, die mit numerischen Modellen erzeugt wurden. So werden z.B. Klimaänderungen mithilfe von Klimamodellrechnungen untersucht. Diese Simulationen erzeugen große Datenmengen, die auch für Wissenschaftler aus verwandten Fachgebieten und weitere Nachnutzern aus Wissenschaft, Behörden und Unternehmen nützlich sind. Das AtMoDat-Projekt², in dem Atmosphärenwissenschaftler und Infrastrukturanbieter zusammenarbeiten, zielt darauf ab, die Qualität und FAIRness atmosphärischer Modelldaten zu verbessern.

Einige dieser Daten werden mit Metadaten und Digital Object Identifier³ (DOI) in Repositorien veröffentlicht, so dass sie auffindbar und zugänglich sind. DOIs und grundlegende Metadaten garantieren jedoch nicht die Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit, z.B., wenn

- Metadaten unvollständig sind,
- die Daten in proprietären oder undokumentierten Dateiformaten gespeichert wurden,
- keine Lizenzen angegeben wurden,
- oder keine Qualitätsinformationen hinterlegt sind.

Auch wenn die vollständige Umsetzung der FAIR Data Prinzipien nicht immer möglich ist (Dunning et al., 2017), so betreiben viele Repositorien einen hohen Personal- und Zeitaufwand, um die FAIRness der Datensätze bei der Veröffentlichung weitestgehend einzuhalten. Ein Teil der FAIRness⁴ ist dabei die Zuweisung von Persistenten Identifikatoren⁵ (PIDs). Dabei verwenden laut einer Statistik von re3data⁶ die meisten Repositorien für die persistente Identifikation von Datensätzen DataCite⁷ DOIs. Ein weiteres Kriterium ist eine möglichst ausführliche Beschreibung der Daten durch ihre Metadaten⁸, weshalb bei vielen Repositorien die Metadaten auf ihre Vollständigkeit hin geprüft werden. Je nach Datenart und Forschungsgebiet gibt es weitere Kriterien, um z.B. auch die inhaltliche Qualität der Daten zu überprüfen. Es gibt jedoch auch Repositorien wie z.B. Zenodo⁹, die zwar DataCite DOIs für alle hochgeladenen Datensätze vergeben, dabei aber bewusst auf eine Kuration der Daten verzichten. Bei diesen Repositorien entscheiden die Daten-Liefernden alleine, wie ausführlich die Be-

¹ Siehe z.B. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

² <https://www.atmodat.de/>

³ <https://www.doi.org/>

⁴ [F1: \(Meta\) data are assigned globally unique and persistent identifiers](#)

⁵ PIDs sind z.B. DOIs, ORCIDs, RORs. Eine Erklärung der PIDs findet man in Madden et al. (2020).

⁶ <https://www.re3data.org>, allgemeine Suche nach Repositorien mit Filter PID Systems

⁷ <https://datacite.org/>

⁸ [F2: Data are described with rich metadata](#)

⁹ <https://zenodo.org/>

schreibung der Daten durch ihre Metadaten ausfällt. Dabei kennen viele Wissenschaftler:innen die FAIR Data Principles nicht und sind sich nicht bewusst, wie wichtig gute Metadaten sind und wie man sie erzeugt.

Immer mehr Kurator:innen und Wissenschaftler:innen bemängeln, dass gut kuratierte und FAIRe Forschungsdaten in der Menge der veröffentlichten Daten nur schlecht zu identifizieren sind. Da es selbst bei Datensätzen, die mit DOI veröffentlicht wurden, viele Beispiele für ungenügend dokumentierte Daten gibt, wurde im Projekt AtMoDat beschlossen, als Ergänzung zum DataCite DOI eine zusätzliche Zertifizierung für Daten mit hoher Qualität zu entwickeln. Dabei wurde hauptsächlich festgelegt, wodurch die Qualität der Metadaten zu gewährleisten ist.

In diesem Bericht wird beschrieben, wie die Zertifizierung entwickelt wird (Kapitel 2) und welche Regeln für die EASYDAB Zertifizierung gelten (Kapitel 3). Kapitel 4 enthält eine Zusammenfassung und Ausblick.

2. Entwicklungsprozess

Im Antrag des AtMoDat Projekts war enthalten, dass eine Zertifizierung für hochwertige Atmosphärische Modelldaten als Zusatz zum DataCite DOI entwickelt werden sollte. Diese Zertifizierung soll nach Ablauf von AtMoDat vom Referat PID- und Metadaten Services der TIB weiter betreut werden.

Die AtMoDat Projektgruppe beschloss auf ihrem Jahrestreffen 2020, dass die Zertifizierung auf alle Erdsystemdaten ausgeweitet werden sollte. Grund dafür war, dass es nur einen kleinen Markt für reine Atmosphärendatensätze gibt und die Erfahrung, dass alle Erdsystemdatensätze im Prinzip ähnliche Metadaten zur Beschreibung brauchen. So haben z.B. alle Erdsystemdaten in der Regel einen geographischen Bezug und deshalb sollten ihre Metadaten immer eine Angabe zu einem geographischen Gebiet oder Ort enthalten.

Auf diesem Jahrestreffen wurde auch der Name EASYDAB (Earth System Data Branding) festgelegt. Es wurde gemeinsam beschlossen, dass die Zertifizierung durch ein Logo auf der Landing Page der Datensätze mit einem DataCite DOI gekennzeichnet werden sollte. Zudem wurde beschlossen, das das Logo durch einen Design Wettbewerb entwickeln zu lassen. Das DKRZ erklärte sich bereit, das Logo entwerfen zu lassen und die Schutzrechte für das Logo zu beantragen. Weiter wurde beschlossen, dass die Bedingungen für die Zertifizierung in weiteren Arbeitstreffen entwickelt werden sollten. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe von AtMoDat und dem Referat PID- und Metadaten Services der TIB in mehreren Arbeitstreffen. Dort wurden die sogenannte EASYDAB Guideline (Version 1.0, Ganske et al., 2021) ausgearbeitet und die Verträge entworfen, die Repositorien abschließen müssen, bevor sie ihre Datensätze mit EASYDAB zertifizieren dürfen. Die Verträge wurden anschließend von Justizariat der TIB ausformuliert und es wurde von einem Übersetzungsbüro eine englische Version erstellt.

Das EASYDAB Logo wurde vom DKRZ sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt als auch beim International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) für die EU und Großbritannien markenrechtlich geschützt. Die TIB schließt einen Vertrag mit dem DKRZ ab, der ihr die Nutzung des Logos erlaubt. Dieser Vertrag wurde nach Absprache mit dem DKRZ vom Justizariat der TIB formuliert und liegt dem DKRZ zur Unterschrift vor.

3. Das Earth System Data Branding

Entgegen der ursprünglichen Planungen wird eine Zertifizierung mit EASYDAB kostenfrei sein, da seit Anfang 2020 die Repositorien für die Vergabe von DOIs zahlen müssen, die bis dahin für die Repositorien kostenfrei waren. Die Verwendung des EASYDAB Logos durch ein Repository darf jedoch erst nach Abschluss des sogenannten EASYDAB-Vertrags mit der TIB erfolgen.

Der EASYDAB Vertrag beinhaltet, dass bei der Veröffentlichung von Daten, die mit EASYDAB hervorgehoben werden, die Bedingungen der EASYDAB Richtlinie in ihrer neusten Version (Version 1.2, Ganske et al., 2022) eingehalten werden.

3.1 EASYDAB Richtlinie

Drei Versionen der EASYDAB Richtlinie wurden unter Ganske et al. (2021, 2022 und 2022a) veröffentlicht. Falls notwendig, kann sie in Zukunft ggf. geändert und an die Wünsche der Repositorien angepasst werden, ohne dass die Verträge mit den Repositorien geändert werden müssen.

Im Text der Richtlinie werden die Definitionen der RDA Data Foundation and Terminology Working Group¹⁰ verwendet. Zur leichteren Lesbarkeit werden die folgenden Arten von Metadaten für wissenschaftliche Daten, die mit einem DataCite DOI veröffentlicht werden, definiert:

- **DOI-Metadaten:** Metadaten, die bei DataCite für die Zuweisung eines DOI an ein digitales Objekt eingereicht werden. Wenn ein DOI mehreren digitalen Objekten (digitale Sammlung) zugewiesen wurde, beschreiben die DOI-Metadaten die digitale Sammlung.
- **Landing Page-Metadaten:** Metadaten, die auf der menschenlesbaren bzw. maschinenlesbaren Landing Page aufgeführt sind. Sie beschreiben die digitalen Objekte oder digitalen Sammlungen, die mit dem entsprechenden DOI veröffentlicht werden.
- **Datei-Metadaten:** Beschreibung der Daten in einer einzelnen Datei.

Die FAIRness von Daten und Metadaten wird mit folgenden Anforderungen angestrebt:

- **DOI-Metadaten:** Es muss eine fachspezifische Liste von obligatorischen DOI-Metadaten bereitgestellt werden, die umfangreicher ist als die DataCite-Liste der obligatorischen Metadaten im DataCite Metadata Schema (DataCite Metadata Working Group (2019), Version 4.3 und folgende Versionen). Damit sollen nicht nur die bibliografischen Informationen, sondern auch die Erzeugung und inhaltliche Beschreibung der Daten erfasst werden. Die Property *Subject* des DataCite-Metadatenschemas enthält vorzugsweise die Schlagwörter "EASYDAB" und den Namen der verwendeten Qualitätsrichtlinie.
- **Landingpage-Metadaten:** Sowohl auf der menschen- als auch auf der maschinenlesbaren Landingpage müssen mindestens alle Metadaten zum DOI aufgeführt werden. Wenn eine DOI für mehrere digitale Objekte (digitale Sammlung) vergeben wird, sollten die einzelnen digitalen Objekte der Sammlung auch auf der Landing Page beschrieben werden. Dies kann auch auf Unterseiten der Landing Page erfolgen.
- **Datei-Metadaten:** Alle digitalen Objekte müssen beschreibende Metadaten haben. Daten und Metadaten können in separate Dateien geschrieben werden. Eine Beschreibung der Daten nur auf der Landingpage reicht nicht aus.

¹⁰ <https://www.rd-alliance.org/sites/default/files/DFT%20Core%20Terms-and%20model-v1-6.pdf>

- **Alle Metadaten:** Für Einzelpersonen, Institutionen und Förderer sollte nach Möglichkeit ein Persistent Identifier (PID, siehe Madden et al. (2020)) angegeben werden. Die Verwendung eines kontrollierten Vokabulars wird empfohlen.

Die Datensätze sollten so offen wie möglich veröffentlicht werden. Daher

- müssen sie eine offene¹¹ Lizenz haben, vorzugsweise maschinenlesbar, die in englischer Sprache verfügbar sein muss.
- können sie nur dann ein Embargo haben, wenn es zeitlich begrenzt ist.
- müssen sie offene¹² und sollten sie nicht-proprietäre Dateiformate haben. Falls proprietäre Dateiformate verwendet werden, muss es offene¹³ Software zum Lesen und vollständigen Konvertieren der Dateien geben, damit die Daten auch mit nicht-proprietärer Software verarbeitet werden können.

3.2 Verträge mit Repositorien

Da das „EASYDAB Earth System Data Branding“ eine eingetragene Marke des Deutschen Klimarechenzentrums (DKRZ) ist, müssen Repositorien einen Vertrag abschließen, bevor sie das Logo verwenden dürfen. Dabei hat das DKRZ die Rechte zur Verwendung von EASYDAB teilweise an die TIB übertragen, so dass die TIB die Verträge mit den Repositorien abschließen kann. Die TIB wird in Zukunft die Einhaltung der in der EASYDAB Guideline festgelegten Bedingungen stichprobenweise überprüfen.

Der Vertrag für die Repositorien enthält, dass mit dem EASYDAB Logo ausschließlich solche Erdsystemdaten gekennzeichnet werden dürfen, die

- mit einem DataCite DOI veröffentlicht wurden,
- den FAIR Data Principles genügen,
- mit einer offenen Lizenz genutzt werden können und
- durch das Repository auf die Einhaltung des ATMODAT-Standards (Ganske et al., 2020) für die Publikation von wissenschaftlichen Forschungsdaten oder einer anderen Qualitätsrichtlinie mit mindestens entsprechenden Anforderungen geprüft wurden. Falls eine Qualitätsrichtlinie nur Vorgaben für bestimmte Metadaten (nur in den Dateien oder nur auf der Landing Page oder nur für den DOI) macht, müssen vom Repository zusätzliche Listen mit Vorgaben für die übrigen Metadaten bereitgestellt werden.

Die weiteren Voraussetzungen für die Nutzung von EASYDAB sind im Einzelnen in der jeweils neusten Version der EASYDAB Richtlinie (zurzeit Ganske et al., 2022a) geregelt.

Das Repository verpflichtet sich zur Einhaltung der EASYDAB Richtlinie. Das Repository teilt der TIB mit, nach welcher Qualitätsrichtlinie und ggf. mit welchen Zusatzbedingungen die (Meta)Daten geprüft werden, wobei Qualitätsrichtlinie und Zusatzbedingungen zuvor von der TIB geprüft und akzeptiert werden muss. Das Repository stellt der TIB eine Checkliste zur Verfügung, anhand derer insgesamt die Datensätze geprüft wurden.

¹¹ <https://opendefinition.org/licenses/>

¹² <http://opendatahandbook.org/guide/en/appendices/file-formats/>

¹³ <https://www.ifross.org/?q=en/what-open-source-software>

Die TIB ist berechtigt zu überprüfen, ob das Repositorium die Bedingungen für die EASYDAB Nutzung einhält. Zu diesem Zweck führt die TIB eine Liste mit Qualitätsrichtlinien, die sie zur Verwendung mit EASYDAB akzeptiert hat. Tabelle 1 ist ein Vorschlag von Qualitätsrichtlinien, die dafür geeignet scheinen. Die TIB akzeptiert neue Qualitätsrichtlinien, wenn diese eine möglichst hohe FAIRness der (Meta)Daten anstreben. Als Vergleichsmaßstab dient der ATMODAT Standard, es können jedoch auch zusätzliche Qualitätsanforderungen an die Daten gestellt werden. Für die Überprüfung der Einhaltung der Qualitätsrichtlinien nutzt die TIB von den Repositorien erstellte Checklisten. Das Repositorium stellt der TIB Listen mit den EASYDAB DOIs zur Verfügung. Bei Nichteinhaltung der Bedingungen kann die TIB den Vertrag kündigen.

Tabelle 1: Qualitätsrichtlinien, die für EASYDAB anerkannt wurden (Stand März 2022)

Name	Fachgebiet	Open Access	Link
[UC] ²	Stadtklimadaten	Ja	http://www.uc2-program.org/uc2_datenstandard.pdf
ACDD	Geodaten, die als netcdf abgespeichert werden	Ja	https://wiki.esipfed.org/Attribute_Convention_for_Data_Discovery_1-3
ATMODAT Standard	Atmosphärische Modelldaten	Ja	https://doi.org/10.35095/WDCC/atmodat_standard_en_v3_0
Content Standard for Digital Geospatial Metadata	Geodaten	Ja	https://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standards-projects/metadata/base-metadata/v2_0698.pdf
Data Product Development Guide (DPDG) for Data Producers version 1	Fernerkundungsdaten	Ja	https://doi.org/10.5067/DOC/ESO/RFC-041VERSION1
ESIP MD_Metadata	Geodaten	Ja	https://wiki.esipfed.org/MD_Metadata
HEREON	Geodaten	Ja	https://wiki.coast.hereon.de/download/attachments/78938382/Hereon_Binding_Regulations_for_Storing_Data_as_netCDF_Files.1.5_202105.pdf?version=2&modificationDate=1623402605000&api=v2
INSPIRE	Geodaten	Ja	http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139/2.0
ISO 19115-1 und ISO 19115-2	Geographische Informationen/ Geomatik	Nein	https://www.iso.org/standard/53798.html https://www.iso.org/standard/67039.html
OGC® GeoPackage Encoding Standard	Geodaten	Ja	https://www.geopackage.org/spec120/
SAMD	Meteorologische Beobachtungsdaten	Ja	https://doi.org/10.5281/zenodo.1741364

4. Zusammenfassung und Ausblick

Die FAIR Data Principles finden bei der Publikation von Forschungsdaten immer mehr Beachtung. Damit ist auch eine zunehmende Verwendung von PIDs bei der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Datensätzen verbunden. Dabei sind DataCite DOIs diejenigen PIDs, die von den meisten in re3dat gelisteten Repositorien verwendet werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch nicht, dass ein Datensatz mit einem DOI auch den FAIR Data Prinzipien genügt, da diese z.B. neben der Verwendung von PIDs auch die ausführliche Beschreibung der Daten mit Metadaten fordern. Dies ist vielen Wissenschaftler:innen, die Datensätze mit einem DOI veröffentlichen, nicht bekannt. Deshalb halten meist nur die veröffentlichten Datensätze die FAIR-Prinzipien ein, die in Repositorien mit einer Datenkuratation publiziert wurden.

Mit dem EASYDAB-Label können die Repositorien angeben, dass sie Datensätze unter Berücksichtigung der FAIRness-Prinzipien sorgfältig kuratieren und wiederverwendbar machen. Forschende können gut beschriebene Datensätze leichter finden und bewerten und für sie relevante Daten wiederverwenden. Die mit EASYDAB gekennzeichneten Datensätze müssen vom Repository vor der Publikation anhand einer Qualitätsrichtlinie kontrolliert werden. Diese Richtlinie kann vom Repository ausgewählt werden, muss aber von der TIB als für EASYDAB geeignet anerkannt werden. Eine Richtlinie wird dann für EASYDAB anerkannt, falls sie an die Metadaten ähnliche hohe Qualitätsansprüche stellt wie der ATMODAT Standard (Ganske et al., 2020).

Mithilfe der gewählten Qualitätsrichtlinie kann eine Community somit beeinflussen, wie ihre Daten vor der Publikation geprüft werden. Eine Einbeziehung der verschiedenen Communities in die Bedingungen für die EASYDAB Zertifizierung ist ebenfalls möglich. So wurde die EASYDAB Guideline Version 1.0 (Ganske et al., 2021) nach einer Diskussion mit Vertretern des Repositoriums ENVIDAT¹⁴ abgeändert, um die Bedenken dieser Community in Bezug auf die Festlegung von bestimmten Keywords auszuräumen. Die neue Version der EASYDAB Guideline (Version 1.2, Ganske et al., 2022a) wurde wieder mit DOI veröffentlicht.

Zurzeit liegt der Fokus von EASYDAB hauptsächlich auf der Qualität der Metadaten- die eigentliche inhaltliche Qualität der Daten selbst bleibt unberücksichtigt. Allerdings gibt es durchaus Repositorien, die auch die inhaltliche Qualität von Daten berücksichtigen, siehe z.B. NOAA's OneStop Data Discovery and Access Framework Project (Peng et al., 2019). Somit ist es durchaus denkbar, dass die EASYDAB Richtlinie in Zukunft erweitert wird, um solch inhaltliche Prüfungen auch zu berücksichtigen.

EASYDAB wurde innerhalb des AtMoDat Projekts von der Projektgruppe entwickelt. Daran waren zwei Infrastrukturbetreiber beteiligt: das Deutsche Klimarechenzentrum und das TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften. Bei Gesprächen mit Kolleg:innen anderer Infrastrukturbetreiber wurde jedoch öfter der Wunsch geäußert, dass in Zukunft die Community der Erdsystemwissenschaften stärker in die Formulierung der EASYDAB Regeln einbezogen wird. Deshalb ist eine stärkere Einbindung dieser Community eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.

¹⁴ <https://www.envidat.ch/#/>

5. Literatur

DataCite Metadata Working Group. (2019). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data. Version 4.3. DataCite e.V. <https://doi.org/10.14454/7xq3-zf69>

DataCite Metadata Working Group. (2021). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs. Version 4.4. DataCite e.V. <https://doi.org/10.14454/3w3z-sa82>

Dunning, A., De Smaele, M. and Böhmer, J. (2017). Are the FAIR Data Principles fair? *International Journal of Digital Curation* **12** (2), S. 177–195. Edinburgh University Library. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v12i2.567>

Ganske, A., Kraft, A., Burger, M., Thiemann, H., Lammert, A., Kaiser, A., Heil, A., and Höck, H. (2021). EASYDAB Guideline (v1.0). World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ. https://doi.org/10.35095/WDCC/EASYDAB_Guideline_v1.0

Ganske, A., Kraft, A., Burger, M., Thiemann, H., Lammert, A., Kaiser, A., Heil, A., and Höck, H. (2022). EASYDAB Guideline (v1.1). World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ. https://doi.org/10.35095/WDCC/EASYDAB_Guideline_v1.01

Ganske, A., Burger, F., Thiemann, H. and Lammert, A. (2022a). EASYDAB Guideline (v1.2). World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ. https://doi.org/10.35095/WDCC/EASYDAB_Guideline_v1.2

Ganske, A., Kraft, A., Kaiser, A., Heydebreck, D., Lammert, A., Hoeck, H., Thiemann, H., Voss, V., Graue, D., Leitl, B., Schlünzen, K. H., Kretzschmar, J., and Quaas, J. (2020). ATMODAT Standard (v3.0). World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ. https://doi.org/10.35095/WDCC/ATMODAT_STANDARD_EN_V3_0

Madden, F., van Horik, R., van de Sandt, S., Lavasa, A. and Cousijn, H. (2020). Guides to choosing persistent identifiers - version 2. <https://doi.org/10.5281/zen-odo.3956569>.

Peng, G., Milan, A., Ritchey, N. A., Partee II, R. P., Zinn, S., McQuinn, E., Casey, K. S., Lemieux III, P., Ionin, R., Jones, P., Jakositz, A. and Collins, D. (2019). Practical Application of a Data Stewardship Maturity Matrix for the NOAA OneStop Project. *Data Science Journal* **18**(1), S. 41. Ubiquity Press, Ltd. <https://doi.org/10.5334/dsj-2019-041>

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. *et al.* (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* **3**, S. 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>